

ISic2907

I.Sicily inscription 2907

Language

Latin

Type

honorific

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)**Place of origin (modern)**

Piazza Armerina

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Piazza Armerina, May be in Museo Archeologico Regionale Paolo

Orsi

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line

1
: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to

2
: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645300

Bibliography

Gentili, G.V. 1952. I mosaici della villa romana del Casale di Piazza Armerina. *Bolletino d'Arte*. 37: 33-46. At 44 n.7

undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.

Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità*. At 303, 315
fig.16

Pace, B. 1951. Nota di una villa romana presso Piazza Armerina. *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*. ser.8 vol.6: 459. At 459

Manganaro, G. 1982. Die Villa von Piazza Armerina, Residenz des kaiserlichen Prokurators, und ein mit ihr verbundenes Emporium von Henna. In Papenfuss, D., Strocka, V.M.(eds.), *Palast und Hütte : Beiträge zum Bauen und Wohnen im Altertum von Archäologen, Vor- und Frühgeschichtlern: Tagungsbeiträge eines Symposiums der Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn-Bad Godesberg, veranstaltet vom 25.-30. November 1979 in Berlin*. Mainz. pp. 493-513. At 500
no.2

figs.3-4

Wilson, R.J.A. 1983. Piazza Armerina. London. At 93

Manganaro, G. 1988. La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. *ANRW*. 2.11.1: 3-89. At 25, 29 n.123

Manganaro, G. 2005. Note storiche ed epigrafiche per la villa (praetorium) del Casale di Piazza Armerina. *Sicilia Antiqua*. 2: 173-191. At 186 no.2

fig.16-17

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic2907. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4387729>